

DASAR BLENDER 3D: Texturing pada Shading

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Shading

Setup

- Menyiapkan textuře gambar untuk dipasang pada objek 3D.
Link textuře, [Textures • Poly Haven](#)
- Menyiapkan object mesh (UV Spheře)
- Buka shading workspace

Shading

Shading
Workspace

Shading

Shading Workspace

1. File Explorer
2. 3D viewport
3. Image Editor
4. Shader Editor

Shading

Menempelkan Gambar

- Cari Gambar di File explorer
- Drag file gambar ke dalam Shader Editor
- Hubungkan "Color" pada node gambar ke "Base Color" di node material

Shading

1

Menempelkan Gambar
1

2

Shading

(Base Color)

(Roughness)

(Normal)

Shading

(Base)

The image shows a material node setup in Blender. On the left, a 'stone_brick_wall_001_diff_4k.jpg' image node is connected to the 'Color' input of a 'Principled BSDF' node. The 'Principled BSDF' node has the following settings:

- GGX
- Christensen-Burley
- Base Color (connected to the image node)
- Subsurface: 0.000
- Subsurface Radius: [dropdown]
- Subsurface Co.: [slider]
- Metallic: 0.000
- Specular: 0.500
- Specular Tint: 0.000

(Normal)

The image shows a material node setup in Blender. On the left, a 'stone_brick_wall_001_nor_gl_4k.exr' image node is connected to the 'Color' input of a 'Normal Map' node. The 'Normal Map' node is connected to the 'Normal' input of a 'Principled BSDF' node. The 'Normal Map' node has the following settings:

- Tangent Space
- Strength: 1.000

The 'Principled BSDF' node also has 'Clearcoat Normal' and 'Tangent' inputs, which are also connected to the 'Normal Map' node's output.

(Roughness)

The image shows a material node setup in Blender. On the left, a 'stone_brick_wall_001_rough_4k.jpg' image node is connected to the 'Color' input of a 'Principled BSDF' node. The 'Principled BSDF' node has the following settings:

- Roughness (connected to the image node)
- Anisotropic: 0.000
- Anisotropic Rotation: 0.000
- Sheen: 0.000
- Sheen Tint: 0.500
- Clearcoat: 0.000
- Clearcoat Roughness: 0.030
- IOR: 1.450
- Transmission: 0.000
- Transmission Roughness: 0.000
- Emission: [slider]
- Emission Strength: 1.000

Shading

Hasil Pada 3D
Viewpoint

Shading

Penataan Image t'extuie

1. Pada Image Editor, ubah Editor t'ype menjadi UV Editor
2. Pada 3D Viewport, ubah Layout Mode menjadi Edit Mode
3. Seleksi Face pada 3D viewport yang ingin ditata tekstunya
4. Pada UV Editor, posisikan face yang t'eseleksi pada bagian gambar yang diinginkan

Shading

Penataan Image l'extuie#1

Shading

Penataan Image l'extuio#2

Shading

Penataan Image l'extuie#3

Shading

Penataan Image l'extuie#4

Shading

Jaíing-jaíing objek

- l'ampil di UV editoí
- Hasil daíi Píoses UNWRAP

Shading

Jaíng-jaíng objek

- Jaíng-jaíng bias diubah tanpa mengubah bentuk objek
- Menyesuaikan dengan Gambar íekstuí

Shading

Seams

- Edge dari Objek yang “dipotong” ketika melakukan proses unwrapping
- Pada UV editoí, berada pada posisi paling luar
- Pada UV editoí, Hanya teíhubung pada 1 Face

Seams

Mengubah Jaíng- jaíng

- Pada 3D Viewpoít, ubah selection mode ke Edge
- Pilih Edge yang ingin dijadikan Seams
- I'ekan menu "UV" (hotkey: U) pilih Maík Seams
- Select all (hotkey: A)
- I'ekan menu "UV" (hotkey: U) pilih Unwíap

Mengubah Jaíng-jaíng#1

Mengubah Jaíing-jaíing#2

Mengubah Jaíng-jaíng#3

Mengubah Jaíng-jaíng#4

1 – SELECT ALL

Mengubah Jaíing-jaíing#5

Tugas

Menambahkan Texture
pada meja.

Link t'extuie,
Website,

<https://polyhaven.com/textuies/wood/man%20made>

Gdive,

https://dive.google.com/dive/foldeis/1N04peRy63_up3yItKkLz-Jm-0CSZLG-x?usp=shaiing